

12. Усикова О.В. Экономическое обеспечение охраны труда: теория, методология, практика / О.В. Усикова // Экономика. Профессия. Бизнес. –2019. – № 1. – С. 65-70.

13. Гренц К.А. Личностная и мировоззренческая безопасность как условие отсутствия производственного травматизма в организации / К.А. Гренц // Национальные приоритеты России. – 2018. – № 4. – С. 41-47.

14. Тихонова Г.И. Многолетний анализ особенностей учёта несчастных случаев на производстве в России / Г.И. Тихонова, А.Н. Чуранова // Демографическое обозрение. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mногоletniy-analiz-osobennostey-ucheta-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-v-rossii/viewer>.

15. ДНР. Законы. Конституция Донецкой Народной республики // Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1ANQ8R_KN1W3jF7IqLlM84M_720W9oqzL/view

16. ДНР. Законы. Об охране труда // Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// /gisnpa-dnr.ru/npa/0002-31-ihc-20150403/](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-31-ihc-20150403/).

УДК 005:331.109:349.22

DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ И ЕГО АДАПТАЦИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Надворная А.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирован опыт развитых государств, используемый для разрешения трудовых споров в зарубежных странах, таких как Российская Федерация, Китай, Франция, Германия, США и др. Проанализирован положительный опыт управления трудовыми конфликтами, обоснован и предложен механизм его применения на территории Донецкой Народной Республики.

***Ключевые слова:** управление, менеджмент, трудовой конфликт, зарубежный опыт, посредничество, арбитраж.*

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING LABOR CONFLICTS AND ITS ADAPTATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Nadvornaya A.A.,
Post-graduate student of the Department of Civil
and Business Law**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the experience of developed countries used to resolve labor disputes around the world, with special attention paid to the Russian Federation, China, France, Germany, South Africa, Spain, Great Britain and the United States. The positive experience of managing labor conflicts is analyzed, the mechanism of its application on the territory of the Donetsk People's Republic is substantiated and proposed.

Keywords: *management, management, labor conflict, foreign experience, mediation, arbitration.*

Постановка задачи. Успешное управление конфликтами на предприятии – это, в первую очередь, разрешение споров и поиск решения, приемлемого для всех. Ссоры между коллегами и гнев на начальство – это не только психологическое бремя для участников и их окружения, но и помеха работе предприятия. Накапливая разочарование, уменьшается мотивация плодотворно работать.

Однако грамотное управление конфликтами может сделать даже больше, если трудовой коллектив предприятия способен превратить, казалось бы, беспорядочную ситуацию в положительную: открытый и конструктивный обмен мнениями в ходе обсуждения конфликта выдвигает на первый план ранее не осознаваемые проблемы. Если они решаются вместе, то это способствует более эффективному сотрудничеству, и от этого выигрывает предприятие в целом. И, наконец, что не менее важно, опыт трудового коллектива в конструктивном конфликтном поведении улучшает рабочую атмосферу в долгосрочной перспективе.

Неудивительно, что на предприятиях, где приемлем коллективный труд, иногда случается кризис. Работники, работодатели, клиенты, поставщики – все обладают разным опытом, взглядами, ценностями и имеют разные интересы и цели. Конфликтов не избежать. Важно только, в случае столкновения с трудовым конфликтом, найти конструктивный способ его решения.

Анализ исследований и публикаций. Современные исследования зарубежного опыта управления трудовыми конфликтами осуществляли такие отечественные учёные: А.А. Суровцева, Л.Л. Бунтовская, Д.И. Стрельченко и др. Также при подготовке научной статьи активно использовались данные Международной организации труда.

Целью статьи является анализ опыта зарубежных стран в области управления трудовыми конфликтами, его экстраполяция на сложившуюся в Донецкой Народной Республике модель управления трудовыми конфликтами.

Изложение основного материала исследования. В разных конфликтных ситуациях используются разные аспекты управления конфликтами: если есть открытый спор, то необходимо действовать прямо, а не оставлять негатив на подсознательном уровне. В разговоре с конфликтующими сторонами целесообразно адаптировать своё поведение к другому человеку, в зависимости от того, с кем развивается конфликт (работник с работодателем, коллегой, профсоюзом и т.д.).

В любой системе трудовых отношений на карту поставлены как частные, так и общественные интересы. Государство также является действующим лицом в системе, хотя его роль варьируется от активной до пассивной в разных странах. Характер взаимоотношений между организованными рабочими, работодателями

и правительством в отношении здоровья и безопасности указывает на общий статус производственных отношений в стране или отрасли, и обратная сторона в равной степени имеет место. Слаборазвитая система трудовых отношений имеет тенденцию быть авторитарной, с правилами, диктуемыми работодателем, без прямого или косвенного участия сотрудников, за исключением момента приёма на работу на предлагаемых условиях.

Система трудовых или производственных отношений отражает взаимодействие между основными её участниками в ней: государством, работодателем (или работодателями или ассоциацией работодателей), профсоюзами и работниками (которые могут участвовать или не участвовать в союзах и других органах, представляющих интересы работников).

Система трудовых отношений включает в себя как общественные ценности (например, свободу ассоциаций, чувство групповой солидарности, стремление к максимальной прибыли), так и методы (например, методы переговоров, организацию работы, консультации и разрешение споров). Традиционно системы трудовых отношений классифицируются по национальному признаку, но обоснованность этого утверждения ослабевает перед лицом всё более разнообразной практики внутри стран и подъёма более глобальной экономики, подвижной международной конкуренцией. Некоторые страны были охарактеризованы как имеющие модели кооперативных трудовых отношений (например, Бельгия, Германия), тогда как другие известны как конфликтующие (например, Бангладеш, Канада, США). Различные системы также были выделены на основе наличия централизованных коллективных переговоров (например, в странах Северной Европы), торг на отраслевом или промышленном уровне (например, Германия) или торг на уровне предприятия или завода (например, Япония, США). В странах, перешедших от плановой экономики к рыночной, системы трудовых отношений находятся в стадии перехода. Также всё активнее проводится аналитическая работа по типологиям индивидуальных трудовых отношений как индикаторов типов систем трудовых отношений.

Даже классические изображения систем трудовых отношений ни в коем случае не являются статическими характеристиками, поскольку любая такая система изменяется в соответствии с новыми обстоятельствами, будь то экономические или политические. Глобализация рыночной экономики, ослабление государства как эффективной силы и ослабление влияния профсоюзов во многих промышленно развитых странах создают серьёзные проблемы для традиционных систем трудовых отношений. Технологическое развитие внесло изменения в содержание и организацию труда, которые также имеют решающее влияние на степень и направления, в которых могут развиваться коллективные трудовые отношения. Традиционно совместный рабочий график и общее рабочее место у сотрудников всё чаще уступают место более разнообразному рабочему графику и выполнению работы в разных местах, в том числе дома, при менее непосредственном надзоре со стороны работодателя. То, что называлось «нетипичными» трудовыми отношениями, становится всё менее актуальным, поскольку заёмная рабочая сила продолжает расширяться. Это, в свою очередь, оказывает давление на устоявшиеся системы трудовых отношений.

Новые формы представительства и участия сотрудников добавляют дополнительное измерение к картине трудовых отношений в ряде стран. Система трудовых отношений устанавливает формальные или неформальные основные правила для определения характера коллективных производственных отношений, а также рамки индивидуальных трудовых отношений между работником и работодателем. Ситуацию со стороны руководства усложняют дополнительные

игроки, такие как агентства по временному трудоустройству, подрядчики по найму и подрядчики, которые могут иметь обязанности по отношению к работникам, не имея контроля над физической средой, в которой выполняется работа, или возможности проводить обучение технике безопасности. Кроме того, работодатели в государственном и частном секторах регулируются отдельным законодательством в большинстве стран. Права и защита сотрудников в этих двух секторах часто существенно различаются. Более того, частный сектор находится под влиянием сил международной конкуренции, которые напрямую не затрагивают трудовые отношения в государственном секторе.

Наконец, неолиберальная идеология, благоприятствующая заключению индивидуальных трудовых договоров в ущерб коллективным договорённостям, представляет собой ещё одну угрозу для традиционных систем трудовых отношений. Эти системы возникли в результате появления коллективного представительства работников, основанного на прошлом опыте, согласно которому сила отдельного работника слаба по сравнению с силой работодателя. Отказ от коллективного представительства может привести к возврату к концепции девятнадцатого века, в которой принятие опасной работы в значительной степени рассматривалось как вопрос личного свободного выбора. Однако растущая глобализация экономики, ускоренные темпы технологических изменений и вытекающий из этого призыв к большей гибкости со стороны институтов производственных отношений создают новые проблемы для их выживания и процветания. В зависимости от своих существующих традиций и институтов стороны, участвующие в системе трудовых отношений, могут совершенно по-разному реагировать на одни и те же давления, так же как руководство может выбрать стратегию, основанную на затратах или добавочную стоимость, для противостояния усилению конкуренции. Степень, в которой участие работников и/или ведение коллективных переговоров являются обычными чертами системы трудовых отношений, безусловно, повлияет на то, как руководство решает проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

Более того, есть ещё одна константа: экономическая зависимость отдельного работника от работодателя остаётся основным фактом их взаимоотношений, имеющим серьёзные потенциальные последствия, когда речь идёт о безопасности и здоровье. Считается, что работодатель несёт общую обязанность обеспечивать безопасное и здоровое рабочее место, а также обучать и оснащать рабочих безопасным способом выполнения своей работы. Работник обязан соблюдать инструкции по безопасности и охране здоровья и воздерживаться от причинения вреда себе или другим людям во время работы. Невыполнение тех или иных обязанностей может привести к спорам, решение которых зависит от системы трудовых отношений. Механизмы разрешения споров включают правила, регулирующие не только перерывы в работе (забастовки, замедление работы и т.д.), но и дисциплину, и увольнение сотрудников.

Стихийно возникающие, неуправляемые конфликты становятся настоящим бедствием как для общества, отраслей, предприятий, так и для всех работающих, нанося огромный материальный и моральный ущерб его участникам. В настоящее время трудовые конфликты стали в Донецкой Народной Республике распространённым явлением. Созданы специализированные государственные службы (Управления труда и социальной защиты населения при Администрациях городов и районов, Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики, Сектор посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров и др.), осуществляющие посредничество и примирение сторон

конфликтов. Они начали вести определённую методическую работу в этом направлении, пытаются анализировать и прогнозировать конфликты.

Понимание основных механизмов, используемых при разрешении трудовых споров, может помочь предприятиям понять, чего ожидать, и лучше подготовить стратегии и тактики, адаптированные для повышения эффективности управления трудовыми конфликтами в Донецкой Народной Республике. Целесообразно рассмотреть опыт, используемый для разрешения трудовых споров в основных юрисдикциях по всему миру. Особое внимание будет уделено Китаю, Франции, Германии, Южной Африке, Испании, Великобритании и США.

Последняя тенденция в урегулировании трудовых споров в Китае обычно включает в себя прогрессию посредничества, арбитража и судебных разбирательств. Посредничество, как первый шаг в процессе разрешения спора, носит менее формальный характер и всегда поощряется. Если сторонам не удаётся достичь урегулирования посредством посредничества, то они переходят к арбитражу, а затем к судебному разбирательству. Однако достижение урегулирования посредством посредничества остаётся возможностью на протяжении всего процесса разрешения спора. Медиаторы не выбираются сторонами в споре и обычно принадлежат к той же организации, что и арбитры. Арбитраж, второй этап разрешения споров, обычно проводится через комиссии по арбитражу трудовых споров Китая (LDAC), и является более формальным и процедурным, чем посредничество. Хотя арбитражные решения являются окончательными в отношении определённых законодательно вопросов, стороны в споре, как правило, могут подать апелляцию в суд. Однако в настоящее время в Китае нет специализированных судов по трудовым спорам, недавний всплеск количества дел вызвал необходимость создания отдельных судов по трудовым спорам.

Большинство трудовых споров во Франции разрешаются в специализированном суде по трудовым спорам (*Conseil de prud'hommes*), который обладает исключительной юрисдикцией для разрешения индивидуальных претензий, вытекающих из трудового договора. Суд состоит из четырёх членов-непрофессионалов, представляющих работодателей и работников.

Судебная процедура, применимая к трудовым спорам, проста и недорога, поскольку стороны в суде по трудовым спорам, как правило, не должны иметь адвоката – они имеют право присутствовать лично или могут воспользоваться помощью представителя профсоюза (часто так и поступают). Для всех споров требуется предварительное примирительное слушание. Если примирение не удаётся, то дело рассматривается на следующем слушании по существу. Эта простая процедура позволяет сотрудникам легко подавать иски в суды по трудовым спорам и, в свою очередь, приводит к большому количеству судебных разбирательств. Процесс может быть длительным, и обычно он занимает от 6 до 18 месяцев прежде, чем будет вынесено решение суда по трудовым спорам, и столько же времени, если будет подана апелляция. Чтобы избежать этой длительной процедуры, стороны часто предпочитают достичь урегулирования.

Посредничество также возможно во Франции. Действительно, некоторые апелляционные суды поощряют посредничество, чтобы уменьшить свою рабочую нагрузку. Однако стороны редко соглашаются на посредничество. Арбитраж запрещён для трудовых споров, если стороны не договорятся об этом после увольнения (что очень необычно).

Львиная доля трудовых споров в Германии разрешается через суды, и в целом эти процедуры обрабатываются быстро и экономично. Специализированные суды по трудовым спорам (*Arbeitsgerichte*) обладают

исключительной юрисдикцией в вопросах занятости. Возглавляются коллегиями из трёх судей, в том числе одного профессионального судьи и двух непрофессионалов, имеющих опыт работы с сотрудниками и работодателями. Большая часть споров, почти 40%, разрешается сторонами вне суда, часто вслед за обязательными примирительными слушаниями, проводимыми судом по трудовым спорам. Что касается альтернативного разрешения споров, немецкое законодательство запрещает арбитраж трудовых споров. Кроме того, поскольку система в целом относительно эффективна, спрос на посредничество невелик. Действительно, законодательство Германии конкретно не предусматривает медиации, и немецкие суды не имеют права инициировать медиацию. Скорость судебного процесса в Германии впечатляет: рассмотрение жалобы в первой инстанции занимает 4-9 месяцев.

Отличительными чертами обладает управление трудовыми конфликтами в Испании. За исключением особых случаев, связанных с конституционными правами или действием коллективного договора, все трудовые споры в Испании должны быть сначала урегулированы путём посредничества. Эти обязательные посредничества в основном являются процедурной формальностью и редко приводят к урегулированию. Это просто необходимая остановка перед тем, как дело может быть рассмотрено в специализированных судах по трудовым спорам Испании (*Juzgados de lo social*).

Хотя арбитраж редко используется в индивидуальных трудовых спорах, это обычная практика для решения коллективных вопросов. Кроме того, стороны могут урегулировать спор во внесудебном порядке, если соблюдают формальные требования. Что касается процессуальной эффективности Испании, в зависимости от типа иска, решение суда по трудовым спорам в первой инстанции может занять от 4 месяцев до одного года. Апелляция обычно занимает от 6 до 10 месяцев, при этом в юрисдикциях крупных городов приходится ждать дольше, а решения Верховного суда могут занять ещё 2-3 года.

В Южной Африке споры могут разрешаться через ряд институтов по разрешению споров, а именно через Советы по переговорам Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу (*КППА*) и частные агентства по разрешению споров, а также через судебные процессы или через стороны, достигающие урегулирования.

КППА является центральным агентством по разрешению трудовых споров, хотя не обладает неотъемлемой юрисдикцией в отношении всех трудовых споров. Основная функция КППА заключается в разрешении споров путём примирения, а в противном случае – арбитража.

Советы по переговорам – это переговорные учреждения, которые обычно относятся к конкретной отрасли. Они обладают юрисдикцией в отношении споров, связанных с их конкретным сектором или отраслью, независимо от того, являются ли стороны в споре членами профсоюзов и организаций работодателей, которые являются сторонами совета. Совет по переговорам должен попытаться разрешить спор путём примирения, и если это не удастся, то он должен разрешить спор через арбитраж, если этого требует Закон о трудовых отношениях (*LRA*), или стороны соглашаются, что Совет по переговорам должен рассматривать спор в арбитражном порядке. Если нет соответствующего совета по переговорам, то КППА становится первым институтом взаимодействия.

Суды по трудовым спорам существуют бок о бок с общими гражданскими судами и обычно обладают исключительной юрисдикцией в отношении специализированных трудовых вопросов. Основные задачи трудовых судов заключаются в разрешении споров, касающихся свободы объединений,

автоматически несправедливых увольнений и споров о забастовках, а также в пересмотре арбитражных решений КППА и/или советов по переговорам.

В Великобритании споры могут быть урегулированы через суд, посредничество или сторонами, достигшими независимого урегулирования. Если стороны достигают мирового соглашения (в том числе посредством посредничества), для того, чтобы отказ от претензий был действительным, мировое соглашение должно удовлетворять определённым процедурным требованиям, включая то, что лицо получило консультацию юриста. Законы Великобритании запрещают разрешение большинства трудовых споров через арбитраж, запрет, который распространяется на все претензии, вытекающие из трудового законодательства, такие как иски о дискриминации. Как следствие, трудовые споры в Великобритании почти никогда не разрешаются в арбитражном порядке.

В Великобритании специализированные суды по трудовым спорам, известные как Трудовые трибуналы, обладают исключительной юрисдикцией для разрешения большинства индивидуальных исков, вытекающих из установленных законом трудовых прав. По вопросам, не связанным с установленными законом исками, трибуналы по трудовым спорам имеют очень ограниченные возможности для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. В результате многие трудовые споры разрешаются общими гражданскими судами, особенно споры о коммерческой тайне. Также существуют специализированные трибуналы для разрешения споров о признании профсоюзов и других представительных органов работников.

Как правило, рассмотрение исков в трибунале по трудовым спорам занимает от 8 до 12 месяцев, и ещё год необходим для рассмотрения апелляции в Апелляционном трибунале по трудовым спорам.

В США существует множество вариантов разрешения споров, связанных с рабочим местом, от добровольного участия в арбитраже или посредничества до судебных разбирательств. Трудовые договоры для руководителей и политика компании могут требовать разрешения всех споров с помощью так называемых механизмов «альтернативного разрешения споров».

Сотрудники могут подавать иски в федеральные суды и суды штата, но для исков в соответствии с определёнными законами о борьбе с дискриминацией (ведущими к суду присяжных) необходимо сначала подать жалобу в Комиссию по равным возможностям при трудоустройстве или в другие организации штата, такие как Управление по правам человека штата в Нью-Йорке (и аналогичные организации в других штатах).

Поскольку досье судов штата и федеральных судов часто перегружено, задержки являются обычным явлением. В результате для достижения разрешения часто используются альтернативные методы разрешения споров.

Таким образом, целесообразно согласиться с мнением Суровцевой А.А., которая утверждает, что: «Германский опыт показывает, что для формирования успешного института социального партнёрства необходимо соблюдение основных принципов демократического правового государства и гражданского общества. Экономической основой развития системы социального партнёрства является социально ориентированная рыночная система хозяйства. В процессе налаживания социального партнёрства необходимо, чтобы государство создало для его эффективности определённые организационные и правовые рамки» [1, с. 164].

Реформирование системы социального партнёрства следует считать одной из ведущих тем, которые способны развивать общество изнутри, скреплять связи

между различными слоями населения, а также эффективно влиять на политику, экономику и создавать общественное согласие [3].

Выводы по проведенному исследованию. Подводя итоги исследования, целесообразно выделить следующие основные положения:

– опираясь на анализ показателей передовых государств, в ДНР система управления трудовыми конфликтами на предприятиях находится на пути становления и нуждается в динамичном развитии;

– принимая во внимание возможность мирного урегулирования трудовых конфликтов, полезным представляется опыт Испании и Великобритании. Так, законы Великобритании запрещают разрешение большинства трудовых споров через арбитраж, запрет, который распространяется на все претензии, вытекающие из трудового законодательства, такие как иски о дискриминации. Как следствие, трудовые споры в Великобритании почти никогда не разрешаются в арбитражном порядке;

– положительный опыт мирного урегулирования трудовых конфликтов имеет Южная Африка, где помимо Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу функционируют советы по переговорам. Советы по переговорам – это переговорные учреждения, которые обычно относятся к конкретной отрасли. Они обладают юрисдикцией в отношении споров, связанных с их конкретным сектором или отраслью, независимо от того, являются ли стороны в споре членами профсоюзов и организаций работодателей, которые являются сторонами совета. Совет по переговорам должен попытаться разрешить спор путём примирения, и если это не удастся, то он должен разрешить спор через арбитраж;

– при совершенствовании законодательства ДНР в разрешении трудовых конфликтов стоит учесть опыт Китая, где судебная процедура, применимая к трудовым спорам, проста и недорога, поскольку стороны в суде по трудовым спорам, как правило, не должны иметь адвоката – они имеют право присутствовать лично или могут воспользоваться помощью представителя профсоюза (часто так и поступают);

– чрезвычайно полезным для повышения эффективности управления трудовыми конфликтами в ДНР следует считать опыт судебного разрешения трудовых конфликтов в Германии, так как данная процедура проходит быстро и экономично.

Список использованных источников

1. Суровцева А.А. Социальное партнёрство: зарубежный опыт / А.А. Суровцева // Научный журнал «Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления». – 2016. – № 2. – С. 160-169.

2. Сайт организации объединённых наций. Международная организация труда (МОТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization-ilo/index.html>

3. Омельченко А.А. Перспективы реализации модели социального партнёрства: практический аспект / А.А. Омельченко, А.А. Суровцева // Материалы международной научно-практической конференции «Молодёжь в науке: настоящее и будущее» (к 25-летию Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко) / МВД ЛНР; Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск, 2018. – С. 59-62.

4. Братковский М.Л. Психология: учебник / М.Л. Братковский, Е.А. Куликовская; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 427 с.